

**Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзосининг ўзи
сайланган ҳудуддаги маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари билан ўзаро
муносабатлари**

Олламов Алишер Ярашович -

мустақил изланувчи

a.ollamov@mail.ru

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзосининг ўзи сайланган ҳудуддаги маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари билан ўзаро муносабатларида ҳудудлардан сайланган сенаторлар корпусининг самарали фаолият кўрсатиши муҳим ҳисобланади. Чунки, сенатор, аввало, тегишли ҳудуддан сайланган ҳалқнинг вакили, иккинчидан эса, тегишли ҳудуддан сайланган маҳаллий ҳокимият вакиллик органининг вакили ҳисобланади. Айнан шу сабабли сайланадиган сенаторлар корпусининг шаклланишида ва ушбу сенаторлар корпусининг ўзининг кейинги вакиллик фаолиятида ҳам бевосита ушбу органлар билан боғлиқдир.

Ҳудудлардан сайланган сенаторлар корпусининг таъсирчанлигини ва масъулиятини янада ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатининг Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар Кенгашлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида сайланган аъзолари (яъни, сайланган сенаторлар) давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларига ҳисобот бериш механизмини киритиш мақсадга мувофиқдир.

Чунки, Сенат ҳудудий вакиллик органи сифатида давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларидан ўз мандат-ваколатини олганлигини ҳисобга олиб, босқичма-босқич давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари фаолиятини

кучайтириш, уларни маҳаллий ижро органларидан тамомила ажратиш ва алоҳида мақомини белгилаш орқали “пастдан юқорига қараб ҳаракатланадиган” вакиллик муносабатларини ўрнатиш, яъни бунда Сенат аъзолари ўз фаолиятида маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари олдида ҳисобдорлигини қонунчиликда белгилаш зарур ҳисобланади.

Бизнингча, шу нуқтаи назардан қараганда, давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларининг қўшма мажлисларида сенатор лавозимига сайланиши жараёнида ўзининг ваколат муддати даврида амалга оширилишига қаратилган, минтақа учун зарур ва долзарб аҳамиятга эга ҳисобланган турли ижтимоий-иқтисодий, молиявий, маданий, маиший, шу жумладан таълим ва тарбия, меҳнат, ижтимоий таъминот ва бандлик, коммунал соҳа ва қурилиш, саноат, коммуникациялар, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳалардаги ҳудудий муаммоларни ва уни ҳал қилиш йўлларинини қамраб олган “Ҳаракат дастури” депутатларнинг муҳокамасига қўйилиши ва шу асосда маъқулланиши билан боғлиқ амалиёт қонуний мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқдир.

Айнан сенаторларнинг ушбу “Ҳаракат дастури”да белгиланган вазифаларнинг бажарилиши сенаторнинг ўз ваколат муддати мобайнида ўзи сайланган тегишли қўшма мажлисларда халқ депутатлари маҳаллий кенгашлари томонидан назорат қилиб борилиши талаб этилади.

Сенаторларнинг ушбу “Ҳаракат дастури” ижроси юзасидан ҳисоботини мунтазам муҳокама қилиб бориши лозим. Бу жараёнда ҳисобот шунчаки ҳисобот учун бўлиб қолмаслиги керак. Аксинча, ҳисоботлар муҳокамасидан сўнг муайян соҳа ёки ҳудудда аниқ ўзгаришлар бўлиши зарур.

Умумдавлат ва минтақавий манфаатларни уйғунлаштириш миллий қонунчиликда Сенат фаолиятининг муҳим принципи сифатида белгиланиб, Сенат иши сенаторларнинг фаолиятига асосланади³.

³ Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2003 й. 523-II-сон “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида”ги Қонунининг 2-моддаси. **Norma – инфор­мацион-қидирув тизими (24.01.2022 йил ҳолатига).**

Бизнингча, сенатор фаолиятининг натижаси унинг ўзи сайланган ҳудуднинг манфаатлари юзасидан муҳим ташаббуслар илгари сургани ва ўз ваколат муддати мобайнида кўплаб долзарб масалалар ечимига хизмат қилгани билан ўлчанмоғи лозим.

Бугунги кунда давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларига қонунчиликда кенг ваколатлар берилган бўлса-да, амалда уларнинг натижаси кўринмаяпти. Бунга, аввало, сайланган сенаторлар корпусининг маҳаллий халқ депутатлари Кенгашлари билан самарали ҳамкорликни йўлга қўймагани ҳам бунга сабаб бўлмоқда.

Сенат аъзосининг фаолияти доимо давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари томонидан ахборот ва услубий жиҳатдан тўлдириб борилиши зарур ҳисобланади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев сенаторларнинг маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари билан ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида қуйидаги фикрларини билдириб ўтган: Аслида сенаторлар ҳудудлар манфаатини ҳимоя қиладилар. Шунинг учун сенаторларимиз ҳар ойда биттадан маҳаллий кенгашларни намунавий ишлайдиган қилиб берсалар, албатта халқни рози қиладилар.

Шу муносабат билан маҳаллий кенгашларда сенаторнинг кабинетини ташкил этиш ўринли бўлади. Шу билан бирга, Сенат Раиси, ҳудудларда барча сенаторларни жалб қилган ҳолда, маҳаллий кенгашлар депутатларининг тизимли ўқувини ташкил этиш амалиётини жорий этиши лозим.⁴

Бунда, маҳаллий Кенгашлар депутатлари ва уларнинг Котибиятлари ходимларини ушбу ўқувларга жалб қилиш мақсадга мувофиқдир.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг юқоридаги тавсиялари инобатга олиниб, босқичма-босқич зарур ўзгаришлар амалга ошириб борилди. Жумладан, Сенат мажлисларида маҳаллий Кенгаш депутатлари иштирок эта бошлади ҳамда маҳаллий Кенгашлар фаолиятини онлайн тарзда ёритиш амалиёти йўлга қўйилди.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи. 20.01.2020. [_president.uz](http://president.uz)

Амалдаги қонунчиликка асосан Сенат аъзоси парламент назорати субъекти ҳисобланиб, сенат аъзосининг сўрови эса, парламент назоратининг шакли ҳисобланади⁵.

Сенат аъзосининг ўзи сайланган ҳудуддаги маҳаллий Кенгаш билан ўзаро муносабатларини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири бу – сенатор сўрови институтидан самарали фойдаланиш ҳисобланади.

Сенаторлик фаолиятининг кафолатларини бузганлик учун маъмурий жавобгарликни белгиловчи нормалар такомиллаштирилди. Ушбу ўзгаришлар мансабдор шахсларнинг депутат ва сенатор сўровини кўриб чиқишдаги масъулиятини ошишига хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 193-моддасига қўшимча киритилиб, мансабдор шахсларнинг “сўровни кўриб чиқмасдан қолдириш, сўровни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, сўров юзасидан била туриб нотўғри маълумотларни қасддан тақдим этганлик учун” мансабдор шахслар базавий ҳисоблаш миқдоринг 3 дан 7 бараваригача жарима билан жазоланиши белгиланди⁶.

Қонунчиликка киритилган ушбу ўзгариш сенатор томонидан киритиладиган сўровнинг кафолати бўлиб хизмат қилади.

“Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг регламенти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига асосан Сенатор давлат органларининг, хўжалик бошқаруви органларининг мансабдор шахсларига, қоида тариқасида, тегишли ҳудудларнинг манфаатлари билан боғлиқ масалалар юзасидан асослангандирилган тушунтириш бериш ёки нуқтаи назарини баён этиш талаби билан сўров юборишга ҳақли.

Давлат органларининг, хўжалик бошқаруви органларининг мансабдор шахслари сенатор сўровига, агар бошқа муддат белгиланган бўлмаса, сўров олинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай ёзма жавоб юборади. Сенатор

⁵ “Парламент назорати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-403-сон Қонунининг 3 ва 5-моддалари,

⁶ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. <https://www.norma.uz/>.

сўровига жавоб ўз номига сўров юборилган мансабдор шахс ёки унинг вазифаларини вақтинча бажараётган шахс томонидан имзоланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисидаги ваколатли вакили сенаторнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзоларига, давлат бошқаруви органларининг, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг мансабдор шахсларига юборилган сўровига ўз вақтида жавоб юборилишини таъминлашга кўмаклашади”⁷.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Келгусида парламент сўрови алоҳида вилоят, туман, шаҳар миқёсидаги долзарб масалаларни ҳам қамраб олса, мақсадга мувофиқ бўларди. Бироқ, сенатор сўровларининг сифати ва натижадорлигини ошириш бўйича ҳали олдимизда кўп ишлар турибди. Афсуски, давлат бошқаруви органлари томонидан сенаторларнинг сўровларига жавоб бермаслик ҳолатлари ҳам мавжуд.

Таъкидлаб айтмоқчиман, сенатор сўровига беписандлик – бу халққа бўлган беписандлик, деб баҳоланиши керак. Бундай ҳолатга йўл қўймаслик учун сенатор сўровини худудлар манфаатларидан келиб чиққан ҳолда шакллантириш, унинг натижасига оид ахборотни Сенатнинг қўмита мажлислари ва ялпи мажлисларида муҳокама қилиш зарур”⁸.

Бугунги кунда, сенатор сўровларини юборилганлиги ва уни кўриб чиқиш натижалари тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг расмий веб-сайти (senat.uz) орқали “сенатор сўрови” деб номланадиган алоҳида саҳифасида эълон қилиб борилмоқда.

Маҳаллий Кенгаш депутатлари томонидан ўрганишлар натижалари, аҳоли муурожаатлари асосида мутасадди идора ва ташкилотлар раҳбарларига 28 мингдан зиёд депутат сўрови юборилган, депутат сўрови натижалари 365 марта сессияларда

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2003 й. 523-II-сон “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида”ги Қонуни. **Norma – инфор­мацион-қидирув тизими (24.01.2022 йил ҳолатига).**

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи. 20.01.2020. (president.uz).

муҳокама этилган. Депутат сўровига белгиланган муддатда жавоб бермаганлиги учун 15 нафар мансабдор шахс суд қарори билан жаримага тортилган⁹.

Бизнингча, юридик фанлар доктори, профессор Фозилжон Отахонов таъкидлаганидек, “сенатор сўровини юбориш тартибини такомиллаштириш мақсадида қандай масалалар бўйича сўров юбориш мумкинлигини қонунчиликда аниқ белгилаш ҳамда сўров юзасидан юборилган ёзма жавобдан қониқиш ҳосил қилинмаган тақдирда, давлат органлари, хўжалик бошқаруви органларининг мансабдор шахслари ёки уларнинг вакиллари палата мажлисида иштирок этиб, ёзма жавоб бўйича юзага келган саволларга жавоб бериши тўғрисидаги амалиётни жорий этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз”¹⁰. Бу эса, ўз навбатида, сенатор сўровининг самарадорлиги ва аҳамиятининг ошишига, ва энг муҳими кўтарилаётган муаммонинг ижобий ҳал қилинишида муҳим ўрин тутади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг аъзолари давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари билан ўзаро муносабатларида сенаторларнинг ўзи сайланган ҳудуддаги халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятида бевосита иштирок этиб боради.

Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламентининг 15-моддасида Кенгашнинг сессияларида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг аъзолари иштирок этишлари мумкинлиги белгиланиб, сессияга таклиф этилган шахслар муҳокама этилаётган масалалар юзасидан қарор қабул қилишда овоз бериш ҳуқуқига эга эмаслиги кўрсатилган¹¹.

⁹ Олий Мажлис Сенати девонининг Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятига кўмаклашиш, одам савдоси ва мажбурий меҳнатнинг олдини олиш масалалари бўлими томонидан 2021 йилнинг январь-ноябрь ойларида амалга оширилган ишлар ҳақида таҳлилий Маълумотномаси.

¹⁰ Ф.Отахонов. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси: парламент назорати кеча ва бугун (uza.uz)

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенат Кенгашининг 2021 йил 31 июлдаги № СҚ-360–IV-сонли қарори билан тасдиқланган Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламенти.

Худуддан сенатор сифатида сайланган маҳаллий Кенгаш депутати эса, ўз ҳудудидаги тегишли маҳаллий Кенгашнинг мажлисларида маҳаллий Кенгаш депутати сифатида иштирок этиб, кўриб чиқиладиган барча масалалар бўйича ҳал қилувчи овоз ҳуқуқидан фойдаланади.

Намунавий регламентда ҳокимнинг ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг энг муҳим ва долзарб масалалари юзасидан ҳисоботини маҳаллий Кенгаш томонидан эшитиш тартиби кўзда тутилиб, унга асосан вилоят (Тошкент шаҳар) ҳокимининг ҳисоботини эшитишга ушбу вилоят (Тошкент шаҳри)дан сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари ҳам таклиф этилиши белгиланган.

Шунингдек, туман (шаҳар) ҳокимининг ҳисоботини эшитишга ҳам тегишли сайлов округларидан сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари таклиф этилиши белгиланган.

Ҳокимнинг ҳисоботини эшитишга ҳудудда жойлашган бошқа давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, корхона, ташкилот ва муассасалар, шу жумладан нодавлат ноижорат ташкилотлари, сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва бошқа шахслар таклиф этилиши мумкин.

Маълумки, Конституцияга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг тегишли кўшма мажлисларида мазкур депутатлар орасидан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридан тенг миқдорда — олти кишидан сайланади.

Айнан ушбу қонданинг мазмун-моҳияти - сайланган сенаторлар корпусининг ўз фаолиятида ҳудудий вакилликни амалга оширишини ва давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари олдида ҳисобдорлигини билдиради. Аммо, амалдаги

қонунчиликда, сенаторнинг ўз фаолиятида давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари олдида ҳисобдорлигини ўрнатувчи қонуний механизм мавжуд эмас.

Шу сабабли сенат аъзоларининг ҳудудий вакилликни амалга ошириш борасидаги функциясидан самарали фойдаланиш мақсадида қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим, деб ҳисоблаймиз:

биринчидан, амалдаги қонунчиликка Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатининг Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар Кенгашлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида сайланган аъзолари (яъни, сайланган сенаторлар) давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларига ҳисобот бериш механизмини киритиш мақсадга мувофиқдир.

Чунки, Сенат ҳудудий вакиллик органи сифатида давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларидан ўз мандат-ваколатини олганлигини ҳисобга олиб, босқичма-босқич давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари фаолиятини кучайтириш, уларни маҳаллий ижро органларидан тамомила ажратиш ва алоҳида мақомини белгилаш орқали “пастдан юқорига қараб ҳаракатланадиган” вакиллик муносабатларини ўрнатиш, яъни бунда Сенат аъзолари ўз фаолиятида маҳаллий Кенгашлар олдидаги ҳисобдорлигини қонунчиликда белгилаш зарур ҳисобланади.

Бизнингча, шу нуқтаи назардан қараганда, маҳаллий ҳокимият вакиллик органларининг қўшма мажлисларида сенатор лавозимига сайланиши жараёнида ўзининг ваколат муддати даврида амалга оширилишига қаратилган, минтақа учун зарур ва долзарб аҳамиятга эга ҳисобланган турли ижтимоий-иқтисодий, молиявий, маданий, маиший, шу жумладан таълим ва тарбия, меҳнат, ижтимоий таъминот ва бандлик, коммунал соҳа ва қурилиш, саноат, коммуникациялар, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳалардаги ҳудудий муаммоларни ва уни ҳал қилиш йўллариини қамраб олган “Ҳаракат дастури” депутатларнинг муҳокамасига қўйилиши ва шу асосда маъқулланиши билан боғлиқ амалиёт қонуний мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқдир.

Айнан сенаторларнинг ушбу “Ҳаракат дастури”да белгиланган вазифаларнинг бажарилиши сенаторнинг ўз ваколат муддати мобайнида ўзи

сайланган тегишли қўшма мажлисларда халқ депутатлари маҳаллий кенгашлари томонидан назорат қилиб борилиши талаб этилади.

Сенаторларнинг мазкур “Ҳаракат дастури” ижроси юзасидан ҳисоботини мунтазам муҳокама қилиб бориши лозим. Бу жараёнда ҳисобот шунчаки ҳисобот учун бўлиб қолмаслиги керак. Аксинча, ҳисоботлар муҳокамасидан ҳудудда аниқ ўзгаришлар бўлиши зарур.

Иккинчидан, вилоят, туман ва шаҳар халқ депутатлари Кенгашлари муайян ҳудуддан (Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри) сайланган сенаторларни жалб қилган ҳолда, бир йилда икки марта (ҳар олти ойда) йиғилиб, “қўшма мажлис”ларни ўтказишлари тўғрисидаги амалиётни қонунчиликка киритиш талаб этилади.

Бунда, ушбу “қўшма мажлис”ларда сенаторлар олдига муайян масалалар киритилиши ва улар томонидан амалга оширилган ишларга оид ҳисоботи эшитилиши масаласи, шунингдек ушбу мажлислар кун тартибига маҳаллий муаммоларни марказий қонунчилик органида ҳал қилишга қаратилган бошқа масалалар ҳам киритилиши лозимдир.

Учинчидан, юқорида тавсия этилган “қўшма мажлис”ларни ўтказиб бориш тўғрисидаги амалиётни қонунчиликка жорий этиш орқали маҳаллий Кенгаш депутатлари ўзи сайлаган сенаторлар олдига ҳудудий муаммоларни ҳал этиш учун “масала” киритиш ҳуқуқига эгаллиги тўғрисидаги механизмни йўлга қўйиш лозим. Сенаторлар эса, ушбу вазифаларни Сенатнинг тегишли қўмита ва комиссиялари иш-режаларига киритишлари лозим.

Бунда, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ўз навбатида, сенаторларимиз ҳам бу борада ташаббус ва ташкилотчиликни ўз қўлларига олиб, аниқ таклифлар киритсалар, айти муддао бўлар эди. Шу боис, Сенатнинг ҳар бир қўмитаси ўз фаолият режасини ҳудудий муаммолардан келиб чиқиб шакллантириши лозим”¹².

¹² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи. 20.01.2020. (president.uz)

Тўртинчидан, сайланадиган сенаторлар корпуси ўзининг шаклланиш тартибда ва кейинги иш фаолиятида маҳаллий Кенгашлар фаолияти билан бевосита боғлиқдир. Мамлакатимизда бикамерализм шароитида ҳудудий вакиллик функциясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида келгусида ўзининг сенаторлик фаолияти мобайнида етарлича халқ ишончини қозонмаган, ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларни амалга оширилишига эришмаган “сенаторни муддатидан олдин чақириб олиш” бўйича халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари қўшма мажлисларига (биргаликдаги ваколат сифатида) ваколат бериш мақсадга мувофиқдир.

Бунда “сенаторни муддатидан олдин чақириб олиш” энг аввало, биз юқорида қонунчилик ва амалиётга жорий этилиши тавсия этилаётган “Ҳаракат дастури”, шунингдек давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органларининг “қўшма мажлис”ларида сенаторлар олдига муайян масалалар киритилиши ва улар томонидан амалга оширилган ишларга доир ҳисоботи натижалари қониқарсиз баҳоланган ҳолларда амалга оширилишига қаратилиши лозимдир.

Бешинчидан, сўнгги йилларда маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятининг ислоҳ қилиниши, хусусан Кенгашларга ҳамда депутатларга қўшимча ваколатлар берилиши йилдан-йилга кенгайиб бормоқда. 2021 йилнинг январидан халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда барча туман (шаҳар) Кенгашларида доимий асосда фаолият юритувчи котибиятлар ташкил этилди. Бу ўз ўрнида маҳаллий Кенгашлар фаолиятини самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Келгусида ҳокимнинг маҳаллий Кенгаш раиси сифатидаги мақомини бекор қилиш, энг аввало, Кенгашлар фаолияти мустақиллигининг янада ошишига хизмат қилади.

Олтинчидан, маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятини тубдан ислоҳ қилиниши ва ушбу органлар ҳокимият ваколатларининг тақсимлаш принципига монанд ҳудудлардаги чин маънода мустақил орган даражасига эришилиши натижасида, истиқболда, маҳаллий Кенгаш депутатларининг қўшма мажлисларига (биргаликдаги ваколат сифатида) ўзининг ҳудудий вакиллари -

Сенат аъзолари орқали амалга ошириладиган қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини бериш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи. 20.01.2020. (president.uz)
2. Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2003 й. 523-II-сон "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида"ги Қонунининг 2-моддаси. (lex.uz 2022 йил 10 май ҳолатига кўра)
3. "Парламент назорати тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-403-сон Қонуни. (lex.uz 2022 йил 10 май ҳолатига кўра)
4. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. (lex.uz 2022 йил 10 май ҳолатига кўра)
5. Ф.Отахонов. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси: парламент назорати: кеча ва бугун (uza.uz)
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенат Кенгашининг 2021 йил 31 июлдаги № СҚ-360–IV-сонли қарори билан тасдиқланган Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламенти. (lex.uz 2022 йил 10 май ҳолатига кўра)